

FUTBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI 13-14 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH

N.T.Qurbonova

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365802>

Annotatsiya. Maqolada futbol bilan shug'ullanuvchi 13-14 yoshli maktab o'quvchilarini asosiy jismoniy sifatlarini rivojlanganlik darajasini aniqlash hamda rivojlantirish masalalari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tezlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik, jismoniy tayyorgarlik, nazorat testlari, asosiy omillar, maktab o'quvchilari.

Аннотация. В статье подробно анализируются вопросы определения уровня развития и развития основных физических качеств школьников 13-14 лет, занимающихся футболом.

Ключевые слова: скорость, сила, выносливость, гибкость, ловкость, физическая подготовленность, контрольные тесты, ключевые факторы, школьники.

Abstract. In the article, the issues of determining the level of development and development of the main physical qualities of 13-14-year-old schoolchildren playing football are thoroughly analyzed.

Key words: speed, strength, endurance, flexibility, agility, physical fitness, control tests, key factors, schoolchildren.

Dolzarbligi. Zamonaviy futbolda jismoniy tayyorgarlik darajasini muntazam nazorat qilish umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligining yuqori darajada bo'lishi uchun ham xizmat qilishi zarur va bunda ularning jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi zamon talablariga mos bo'lishi asosiy omillardan hisoblanadi.

Mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha alohida tajribaviy-uslubiy ishlanmalar amalga oshirilib, bu maktab o'quvchilari o'rtasida harakat ko'nikmalarining zarur fondini shakllantirish, o'quvchilarning asosiy jismoniy tayyorgarligiga zamin yaratishi mumkin. Shu bilan birgalikda, maktablarda darsdan tashqari mashg'ulotlarda sport turlariga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi, maktab o'quvchilarini futbol sport turiga qamrab olish borasida ko'plab hal etilishi kerak bo'lgan vazifalar borligi hech birimizga sir emas.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonining 1-bo'lim, 1-bandida bolalar va o'smirlarning futbol bilan shug'ullanishga qiziqishini oshirish, havaskor futbolni ommaviylashtirish, bu borada umumta'lim maktablari, boshqa ta'lim muassasalari, mahalla va tashkilotlarda futbol bo'yicha musobaqalarni muntazam ravishda tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni faqat dars jarayonida emas, darsdan tashqari vaqtlarda ham sport bilan shug'ullanishga jalb qilish lozim.

Buning uchun o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlari asosida turli xil sport to'garaklarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Afsuski bugungi kunda umumta'lim maktablarida futbol to'garaklarini tashkil etilishi zamon talablariga mos emas.

Maktablardagi tashkil etilayotgan futbol to'garaklari o'quvchilarni muntazam ravishda sport bilan shug'ullanishiga jalb qilishi, ularni "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash bo'yicha sport sinovlarini"ni nazorat me'yorlarini topshirishga, sport razryadlarini bajarishga tayyorlashi, organizmni chiniqtirishga, jismoniy to'g'ri rivojlanishga ko'maklashishi zarur.

Tadqiqotning maqsadi 13-14 yoshli maktab o'quvchilarining yetakchi jismoniy sifatlarini rivojlantirishni tahlil qilish, ularning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda qo'llanilgan mashqlar majmuasini samaradorligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Maktab o'quvchilari va 13-14 yoshli futbolchilarning asosiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ishlarni tahlil qilish.

3. Tajriba davomida qo'llanilgan mashqlar majmuasini shug'ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligiga ta'sir darajasini o'rganish va xulosalar qilish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Jismoniy tayyorgarlikning bu vaqtdagi vazifasi eng avvalo, yosh futbolchilarning harakat funksiyalarini (tezkorlik, kuch, chidamlilik, koordinatsion qobiliyatlar, egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarning asosiy tarkibiy qismlari) shakllantirishdan iborat bo'ladi. Ushbu yoshda vositalarni to'g'ri tanlash va qo'llash juda muhim hisoblanib, harakatlar tezligini tarbiyalashga katta e'tibor berish kerak, chunki bolalik va o'smirlik yoshida ana shu eng muhim va asosiy bo'lgan jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun keng imkoniyatlar mavjud bo'lib, mashg'ulotlarning samarasi juda yuqori sezilishi kuzatiladi.

13-14 yoshdagi o'smirlar jismoniy sifatlarining rivojlanishi asosan kuch xususiyatga ega katta hajmdagi mashqlarning mavjudligini nazarda tutadi. Sakrashlar, uloqtirishlar, akrobatika elementlari maktab o'quvchilarining umumiy jismoniy tarbiya tizimida katta o'rin tutadi.

Harakat analizatorining tezlik-kuch funksiyasi sakrashsimon tarzda, notekis sur'atda rivojlanadi va balog'at yoshidagi maktab davri uni rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi.

Shuni inobatga olgan holda pedagogik tajriba o'tkazildi va u umumiy o'rta ta'lim maktablarining 13-14 (6-7-sinf) yoshdagi futbol bilan shug'ullanuvchi o'g'il bolalarini jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun maxsus mashqlardan foydalanishni o'rganishga qaratildi.

1-jadval

Pedagogik tajriba boshida tajriba va nazorat guruhlarida shug'ullanuvchi 13-14 yoshli bolalarning jismoniy sifatlarini nazorat qilish natijalari (n=20)

№	Mashqlar	TG	NG	t	P
		$X \pm \sigma$	$X \pm \sigma$		
1	60 m ga yugurish (s)	9,37±0,12	9,43±0,11	1,73	>0,05
2	500 m ga yugurish (s)	109,6±1,96	110,6±1,86	1,74	>0,05
3	Turgan joyidan uzunlikka sakrash (sm)	146,2±4,0	147,3±3,8	1,79	>0,05
4	Tennis to'pini uloqtirish (m)	31,2±1,22	30,57±1,15	1,76	>0,05
5	Turnikda tortilish soni (marta)	4,3±0,38	4,4±0,36	1,88	>0,05
6	Gavdani oldinga egish, sm	5,22±0,23	5,09±0,22	1,92	>0,05
7	4x10 metrga mokisimon yugurish (s)	11,38±1,43	11,06±1,31	1,74	>0,05

Biz tomonimizdan tavsiya etilayotgan uslubiyatda 13-14 yoshli o'quvchilarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishda mashg'ulot vositalarining qo'llanilish shiddati va hajmi me'yorlarini belgilashda biz shu sohada ish olib borgan qator olimlar va hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan malakali murabbiylar fikr-mulohazalarini umumlashtirgan holda belgilab oldik.

Futbol bilan shug'ullanuvchilarning o'yin davomidagi harakatlari shiddati kichikdan maksimal darajagacha o'zgarib turadi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan vositalarning shiddati va hajm me'yorlarini belgilashda 5 ta asosiy jismoniy sifat va tezkor-kuchga qaratilgan mashqlarni qo'llagan holda aniqlab oldik.

Chidamkorlikka qaratilgan mashqlarning qo'llanilishi mashg'ulotning asosiy qismida, ya'ni chigalyozdi va URM dan so'ng qo'llaniladi. Bu vaqtga kelib esa shug'ullanuvchilarning YQS daqiqasiga o'rtacha 104,5±10,3-114,7±8,1 zarba atrofida bo'ladi. 400 metrga yugurish mashqidan foydalanishni murabbiy mashg'ulotning maqsadi va vazifasidan kelib chiqqan holda qo'llaydi. Shug'ullanuvchilarning YQS ko'rsatkichi mashqni bajarish vaqtida daqiqasiga o'rtacha 138,5±14,9 zarba atrofida bo'lishi kerak. Bunda murabbiy bajarilayotgan ishning shiddati sekinlashib va tezlashib ketishini nazorat qilib turishi kerak bo'ladi.

Agar shug'ullanuvchilarning daqiqalik YQS ko'rsatilgan shiddatdan oshib ketsa boshqa bir jismoniy sifatni rivojlanishini keltirib chiqarishi mumkin.

Mashqning takrorlash soni bir marta va ikki seriyada bajariladi. Shug'ullanuvchilarga ushbu mashq bundan ortiq berilganda nafas olishi va yurak urushining tezlashishi, harakatlar uyg'unligining buzulishi, masofani bosib o'tish tezligi pasayishi kabi holatlar hisobga olinib shiddat va hajmi me'yorlandi.

Mashqdan keyingi dam olish vaqti 120 soniya etib belgilandi. Ushbu vaqtda shug'ullanuvchilarning tiklanish jarayoni yaxiligi, undan kam vaqtda esa tiklanish ko'zda tutilgan holatga qaymaganligi ma'lum bo'ldi.

"Ilonizi" bo'lib yugurish: belgilar orasidagi masofa 5 m, umumiy masofa 110 m mashqini bajarish vaqtida shug'ullanuvchilarning daqiqalik YQS o'rtacha $146,3 \pm 12,7$ marta atrofida bo'ldi.

Mashqni takrorlash soni ikki marta va ikki seriyadan davom ettirildi. Mashqlar orasidagi dam olish vaqti 60 soniyani, seriyalar orasidagi dam olish vaqti esa ikki daqiqani tashkil etdi.

Dam olish oraliqlarini belgilashda tiklanish darajasi inobatga olindi.

800 metrga yugurish, "Ilonizi" bo'lib yugurish, 6 daqiqali va 12 daqiqali yugurish, 200 metr yugurish va 100 metr yurish mashqlarining shiddati va hajmi me'yori ham shug'ullanuvchilar organizmining berilayotgan yuklamaga nisbatan javobi – yurak urushi, nafas olishi, o'zini his qilishi va toliqish alomatlarini hisobga olgan holda amalga oshirildi.

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarda tajriba va nazorat guruhlaridagi o'quvchilarning tajribadan keying jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari bo'yicha olingan natijalar keltirilgan.

2-jadval

Pedagogik tajriba oxirida tajriba va nazorat guruhlarida shug'ullanuvchi 13-14 yoshli bolalarning jismoniy sifatlarini nazorat qilish natijalari (n=20)

№	Mashqlar	TG	NG	t	P
		$X \pm \sigma$	$X \pm \sigma$		
1	60 m ga yugurish (s)	$8,54 \pm 0,56$	$8,95 \pm 0,52$	2,52	<0,05
2	500 m ga yugurish (s)	$90,8 \pm 5,86$	$95,3 \pm 5,67$	2,59	<0,05
3	Turgan joyidan uzunlikka sakrash (sm)	$167,4 \pm 24,46$	$158,2 \pm 28,07$	2,38	<0,05
4	Tennis to'pini uloqtirish (m)	$50,4 \pm 5,76$	$45,9 \pm 5,56$	2,64	<0,05
5	Turnikda tortilish (marta)	$11,5 \pm 1,56$	$10,33 \pm 1,46$	2,57	<0,05
6	Gavdani oldinga egish (sm)	$12,5 \pm 0,23$	$5,09 \pm 0,22$	1,92	<0,05
7	4x10 metrga mokisimon yugurish	$10,09 \pm 1,43$	$10,11 \pm 1,32$	3,37	<0,01

Shunday qilib, tahlil natijalari tajriba guruhidagi o'quvchilar o'zlarining nazorat guruhidagi tengdoshlaridan asosiy jismoniy sifatleri, ya'ni chaqqonlik, kuch, egiluvchanlik va chidamlilik ko'rsatkichlari bo'yicha ustun ekanligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Nazorat testlarining ko'rsatkichlardagi farqi oltitasida $p < 0,05$ va 4x10 metrga mokisimon yugurish nazorat testida $p < 0,01$ darajasida statistik ishonchli ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. O'rganilgan adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'lishicha, umumiy o'rta ta'lim maktablarining futbol bilan shug'ullanuvchi o'g'il bolalarini jismoniy tayyorgarligini oshirish zarurati mavjud.

O'tkazilgan pedagogik tajriba natijalariga ko'ra, tashkil etilgan futbol to'garagida qo'llanilgan mashg'ulot vositalarini samarasini aniqlash bo'yicha olingan tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, 13-14 yoshli o'quvchilarning o'quv-mashg'ulotlariga tadbiiq etilgan vositalarning ta'sirini tajriba yo'li bilan aniqlash va shug'ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligi dinamikasini o'rganish bo'yicha olingan nazorat testlarining natijalari qo'llanilgan metodikaning samaradorligini isbotladi va ijobiy natijalarga erishildi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сон Фармони. <http://Lex.uz>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7-апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
3. Акрамов Р.А. Программа для учащихся общеобразовательных школ-интернатов по футболу/ Под общ. ред. Ташкент, 2002.—с. 52.
4. Губа В.П. Оценка физического развития детей по данным морфологических наблюдений//Теория и практика физической культуры 1998.-№3.-С. 32-33.
5. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш. Автореф. дисс. п.ф.б.ф.д (PhD) -Чирчиқ. 2022.—58 б;
6. Шермухамедов А.Т. Оммавий футболни ривожлантиришга таъсир этаётган омиллар ҳамда 4-5 ёшли болаларнинг футбол машғулотларини ташкил этиш масалаларини тадқиқ этиш. “Фан-спортга” 2020.- № 4. Б-40-44.